

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceedings The 19th International Symposium of the Educational Community

Editörler - المحررون - Editors

Said Assil, Sami Baskın, Esat Layek

04-08 Kasım/November 2025 - Antalya/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-9-9

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 01.12.2025

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceedings The 19th International Symposium of the Educational Community

Editörler: *Said Assil, Sami Baskın, Esat Layek*

Kapak Resmi: Photo by Shelby Murphy Figueroa on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-9-9

1. Eğitim Araştırmaları 2. Eğitim-Öğretim 3. Sempozyum

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/education/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Sempozyum Onursal Başkanları - Honorary Presidents - الرؤساء الفخريون

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye

Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN" ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board - رئيس اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Sami Baskın – Tokat Gaziosmanpaşa University University - Türkiye

Prof. Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Dr. Esat Layek – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board / اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul – Iraq

Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan

Prof. Dr. Najem Dhaher – Carthage University - Tunisia

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye

Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba – Algeria

Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Dr. Yasser Ahmad – University of Bahrain – Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Sempozyum İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Symposium*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı – Head of The Evaluation Board - رئيس اللجنة العلمية

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Bilim ve Değerlendirme Kurulu - Science and Evaluation Board - اللجنة العلمية

- Prof. Dr. Abdeljalil Manqour - University Center of Ain Temouchent - Cezayir
- Prof. Dr. Amina Yassin - University of Oran 2 - Cezayir
- Prof. Dr. Aurang Zeb Azmi - Jamia Millia Islamia University, New Delhi - Hindistan
- Prof. Dr. Bin Sheikh Asmaa - University of Djelfa - Cezayir
- Prof. Dr. Derya Yıldız - Necmettin Erbakan University – Türkiye
- Prof. Dr. Ebtesam Muhammad El-Shokrofy - Damanhur University - Egypt
- Prof. Dr. Hayaat Kitab Salmi, Mohamed Boudiaf University, M'sila - Cezayir
- Prof. Dr. Khaled Adeslam Mohamed Lamine - Dégaghine Setif2 -Algeria
- Prof. Dr. Laila Khalaf Al-Sabaan - Kuwait University President of the World Council of Arabic Language in Beirut - Kuwait
- Prof. Dr. Mahmoud M. Fathallah Al-Fawy - Menoufia University - Egypt
- Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Prof. Dr. Yashodhara Pant - Tribhuvan University, Kathmandu - Nepal
- Prof. Dr. Yusuf Tepeli - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Yüksel Kaştan - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Zinedine Mokhtari - Abi Bakr Belkaid University, Tlemcen - Cezayir
- Assoc. Prof. Dr. Ali Yıldırım - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Mehmet Ayas - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Ramazan Diler - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Dr. Abedenouri El Hassane - Regional Center For Education And Training Professions - Morocco
- Dr. Abeer Farouk Albadri - Ain Shams University - Egypt
- Dr. Ali Bin Hamad Nasser Rayani - Najran University - Suudi Arabistan
- Dr. Al-Zahra Suhailia - Hassiba Ben Bouali University, Chlef - Cezayir
- Dr. Amahdouk Mohamed - Regional Academy for Education Professions and Training Beni Mellal Khenifra - Morocco
- Dr. Ghada Al-Akhdar - October 6 University - Egypt
- Dr. Hossam El Din Elsaid Mohammad Ibrahim - Nizwa University - Sultanate of Oman
- Dr. Jehan Ibrahim Khreiba - Academy of Arts - Egypt
- Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University, Lanzhou City, Gansu Province - PRC.
- Dr. Mohamed Ajmal - Jawaharlal Nehru University - India
- Dr. Mohamed Qutb Al-Din - Jawaharlal Nehru University - India
- Dr. Said Assil - Regional Center For Education And Training Professions – Morocco

Sekreteryä - Secretariat - سكرتيريا

Firat Yılmaz

ÖN SÖZ

4–8 Kasım 2025 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen 19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, Saybilder Topluluğu’nun koordinasyonunda; Mardin Artuklu Üniversitesi (Türkiye) ve Carthage Üniversitesi (Tunus) akademik desteğiyle başarıyla tamamlanmıştır. Eğitim bilimlerinin güncel gelişmelerini, yenilikçi yaklaşımlarını ve disiplinler arası etkileşimlerini ele alan bu sempozyum, uluslararası akademik dayanışmanın güçlü bir örneğini ortaya koymuştur.

Bu yılki sempozyumda Türkiye’den 45 bildiri; Almanya, Cezayir, Fas, Irak, Kuveyt, Mısır, Sudan, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman ve Ürdün başta olmak üzere 11 farklı ülkeden de toplam 60 bildiri olmak üzere toplam 105 bildiri sunulmuştur. Bu çeşitlilik, hem kültürlerarası akademik alışverişi zenginleştirmiş hem de farklı eğitim sistemlerinin sorunlarının ve çözüm yollarının karşılaştırmalı olarak tartışılmasına imkân sağlamıştır.

Sempozyumun temel amacı, eğitim alanındaki araştırmaları uluslararası düzeyde görünür kılmak, yeni iş birliklerine zemin hazırlamak ve öğretim süreçlerine katkı sağlayacak bilimsel üretimi teşvik etmektir. Sunulan çalışmalar; eğitim teknolojileri, öğretmen eğitimi, dijital pedagojiler, dil öğretimi, psikolojik danışmanlık, özel eğitim, sürdürülebilir eğitim politikaları ve toplumsal dönüşüm gibi geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Bu yönüyle sempozyum hem teorik hem de uygulamalı araştırmalar açısından güçlü bir bilgi birikimi ortaya koymuştur.

Bu kitap, sempozyumda sunulan çalışmaların tam metinlerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Bununla birlikte kitap, yalnızca bildirilerin bir toplamı değil; farklı kültürlerden, dillerden ve akademik geleneklerden gelen bilim insanlarının ortak aklını yansıtan bir başvuru kaynağı niteliğindedir. Kitapta yer alan araştırmaların, eğitim bilimleri alanındaki uygulayıcılara, politika geliştiricilere ve araştırmacılara ilham verecek yeni perspektifler sunması hedeflenmektedir.

Sempozyumdan çıkan en önemli sonuçlardan biri, uluslararası akademik iş birliğinin eğitsel gelişime doğrudan katkıda bulunduğu bir kez daha görülmesidir. Farklı ülkelerden araştırmacıların ortaya koyduğu deneyimler ve çözüm önerileri, eğitimde karşılaşılan ortak sorunlara karşı daha bütüncül bakabilmemizi sağlamıştır. Ayrıca etkinlik sürecinde kurulan yeni bağlantılar, ilerleyen dönemlerde ortak projelerin ve yayınların hazırlığı açısından önemli bir başlangıç oluşturmuştur.

Bu bağlamda, eğitim bilimlerine gönül veren tüm akademisyenlere şu öneriler özellikle vurgulanmalıdır:

1. Disiplinlerarası araştırmalara daha fazla yer verilmesi, sorunların bütüncül biçimde anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.
2. Uluslararası akademik iş birliklerinin artırılması, araştırma kalitesini ve etki alanını genişletecektir.
3. Dijitalleşme ve yapay zekâ temelli araştırmalara yatırım yapılması, geleceğin öğrenme süreçlerinin daha sağlıklı kurgulanmasına olanak tanıyacaktır.
4. Akademisyenlerin saha araştırmalarını desteklemesi, eğitim politikalarının daha gerçekçi temellere dayanmasına yardımcı olacaktır.
5. Genç araştırmacıların bilimsel üretime dahil edilmesi, akademik sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşımaktadır.

Sonuç olarak, 19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu'nun ortaya koyduğu bilgi birikimi, eğitim alanında çalışan tüm araştırmacılar için önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Bu sempozyuma katkı sunan tüm bilim insanlarına, organizasyon sürecine emek veren akademik ve idari ekiplere ve eğitime gönül veren herkese içten teşekkürlerimizi sunarız. Bu kitabın, eğitim araştırmalarına yön veren değerli bir başvuru kaynağı olması temennisiyle...

Prof. Dr. Sami Baskın
Düzenleme Kurulu Başkanı

Preface

The 19th *International Education Community Symposium*, held in Antalya between 4–8 November 2025 under the coordination of the Saybilder Community, was successfully completed with the academic support of Mardin Artuklu University (Türkiye) and Carthage University (Tunisia). Addressing the latest developments in educational sciences, innovative approaches, and interdisciplinary interactions, this symposium presented a strong example of international academic solidarity.

This year, 45 papers from Türkiye and 60 papers from 11 different countries—including Germany, Algeria, Morocco, Iraq, Kuwait, Egypt, Sudan, the Kingdom of Saudi Arabia, Tunisia, Oman, and Jordan—were presented, making a total of 105 academic contributions. This diversity enriched cross-cultural academic exchange and enabled comparative discussions on the challenges and solutions of various educational systems.

The primary purpose of the symposium was to enhance the international visibility of research in the field of education, create a platform for new collaborations, and promote scientific production that supports teaching and learning processes. The presented studies covered a wide range of fields, including educational technologies, teacher education, digital pedagogies, language teaching, psychological counseling, special education, sustainable education policies, and social transformation. In this regard, the symposium offered a strong knowledge base for both theoretical and applied research.

This book has been prepared by compiling the full texts of the studies presented at the symposium. It is not merely a collection of papers; rather, it serves as a reference source that reflects the collective intellectual contributions of scholars from different cultures, languages, and academic traditions. It is our expectation that the research in this volume will provide new perspectives for practitioners, policy makers, and researchers in the field of educational sciences.

One of the significant outcomes of the symposium is the reaffirmation that international academic cooperation directly contributes to educational development. The experiences and solutions shared by researchers from various countries allowed us to view common educational challenges from a more holistic perspective. Moreover, the new academic connections established during the event laid the foundation for future joint projects and publications.

In this context, we emphasize the following recommendations for all scholars dedicated to educational sciences:

1. Increasing interdisciplinary research will contribute to a more comprehensive understanding of educational issues.
2. Expanding international academic cooperation will enhance research quality and impact.
3. Investing in digitalization and artificial intelligence–based studies will facilitate healthier designs of future learning processes.
4. Supporting field-based research will help ground educational policies in more realistic foundations.
5. Including young researchers in academic production is essential for long-term academic sustainability.

In conclusion, the knowledge generated through the 19th International Education Community Symposium constitutes a valuable resource for all researchers working in the field of education. We extend our sincere gratitude to all scholars who contributed to this symposium, to the academic and administrative teams involved in the organizational process, and to everyone devoted to education. We hope that this book becomes an influential reference source guiding future educational research.

Prof. Dr. Sami Baskin
Chair of the Organizing Committee

المقدمة

لقد اختتم بنجاح المؤتمر التاسع عشر للجالية التربوية الدولية الذي عُقد في مدينة أنطاليا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، بتنظيم من مجتمع سايبيلدر، وبدعم أكاديمي من جامعة ماردين أرتوكلو (تركيا) وجامعة قرطاج (تونس). وقد تناول هذا المؤتمر أحدث التطورات في علوم التربية والمقاربات المبتكرة والتفاعلات البيئية، مقدّمًا نموذجًا قويًا للتضامن الأكاديمي الدولي.

شارك هذا العام 45 باحثًا من تركيا و 60 باحثًا من 11 دولة—من بينها ألمانيا، الجزائر، المغرب، العراق، الكويت، مصر، السودان، المملكة العربية السعودية، تونس، عُمان، والأردن—ليصل العدد الإجمالي إلى 105 بحوث. وقد أسهم هذا التنوع في إثراء التبادل الأكاديمي بين الثقافات، وفي إتاحة الفرصة لمناقشة المشكلات والتصورات التربوية في مختلف الأنظمة التعليمية من منظور مقارن.

كان الهدف الرئيس من هذا المؤتمر هو تعزيز الحضور الدولي للأبحاث التربوية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي، وتشجيع الإنتاج العلمي الداعم لعمليات التعلم والتعليم. وقد شملت البحوث المقدمة مجالات واسعة مثل تكنولوجيا التعليم، تكوين المعلمين، البيداغوجيا الرقمية، تعليم اللغات، الإرشاد النفسي، التربية الخاصة، السياسات التربوية المستدامة والتحويلات الاجتماعية. ومن ثم، فقد قدّم المؤتمر رصيدًا معرفيًا قويًا للبحوث النظرية والتطبيقية على حد سواء.

أعدّ هذا الكتاب من خلال جمع النصوص الكاملة للأبحاث التي قدّمت في المؤتمر. وهو ليس مجرد تجميع للأوراق العلمية، بل يعدّ مرجعًا يعكس الفكر الجماعي للباحثين من ثقافات ولغات وتقاليد أكاديمية مختلفة. ونأمل أن تقدّم الدراسات الواردة فيه آفاقًا جديدة للباحثين والممارسين وصانعي السياسات في مجال علوم التربية.

ومن أبرز نتائج المؤتمر التأكيد من جديد على أن التعاون الأكاديمي الدولي يساهم مباشرة في تطوير العملية التعليمية. فقد أتاحت الخبرات والحلول التي قدّمها الباحثون من مختلف الدول رؤية أكثر شمولًا للتحديات المشتركة في التعليم. كما أسهمت العلاقات العلمية الجديدة التي نشأت خلال المؤتمر في تهيئة أرضية لمشاريع مشتركة وإصدارات علمية مستقبلية.

وفي هذا السياق، نؤكد على التوصيات الآتية للباحثين المهتمين بعلوم التربية:

1. توسيع نطاق البحوث البين-تخصصية لما لها من دور في فهم القضايا التربوية فهمًا تكامليًا.
2. تعزيز التعاون الأكاديمي الدولي بما يساهم في رفع جودة البحث العلمي وتوسيع أثره.
3. تشجيع الدراسات المتعلقة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي لتصميم عمليات تعلم مستقبلية أكثر فعالية.
4. دعم البحوث الميدانية لترسيخ السياسات التعليمية على أسس أكثر واقعية.
5. إشراك الباحثين الشباب في الإنتاج العلمي ضمانًا لاستدامة العمل الأكاديمي.

ختامًا، يمثّل الرصيد المعرفي الذي أسفر عنه المؤتمر التاسع عشر للجالية التربوية الدولية مصدرًا مهمًا لكل الباحثين في مجال التعليم. ونوجّه شكرنا العميق لجميع العلماء الذين أسهموا في هذا المؤتمر، وللفرق الأكاديمية والإدارية التي شاركت في تنظيمه، ولكل من يضع التعليم في صدارة اهتماماته. ونأمل أن يكون هذا الكتاب مرجعًا قيمًا موجّهًا للبحوث التربوية المستقبلية.

الأستاذ الدكتور سامي باسكن

رئيس اللجنة التنظيمية

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Personel Daire Başkanlığı

Sayı : E-34233153-903.07-176180
Konu : Görevlendirme Hakkında (Prof.Dr.
Ömer BOZKURT)

25/12/2024

Sayın Prof.Dr. Ömer BOZKURT

Saybilder Congress Days kapsamında düzenlenecek olan aşağıda bilgileri belirtilen kongre/ sempozyumlarda Üniversitemizin sağladığı akademik destek kapsamında etkinliklerin düzenleme kurulunda bulunmak üzere Üniversitemizin akademisyen temsilcisi olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (DEKAK):
<https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu: <https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi:
<https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası İnsan, Toplum ve Sürdürülebilir Kalkınma Araştırmaları Sempozyumu:
<https://saybildercongress.com/>

Prof.Dr. Yılmaz DEMİRHAN
Rektör a.
Rektör Yardımcısı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

İçindekiler - فهرس - Contents

Dil Öğretiminde Feminist Çeviri Çözümlemesinin Eleştirel Düşünmeye Katkısı: "Uyanış" Örneği	1
Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş	
Prof. Dr. Sami Baskın	
Hayat Bilgisi Dersinde Kavramların İncelenmesi	11
Dr. Öğr. Üyesi Adem Arslan	
Hayat Bilgisi Dersinde Okul Dışı Öğrenme Ortamlarının Kullanımı	17
Dr. Öğr. Üyesi Adem Arslan	
Complémentarité de l'intelligence artificielle "IA" et de l'intelligence émotionnelle "IE" en Education: quelles compétences émotionnelles peuvent réellement être entraînées par la machine?	24
El-Otmani Douha	
Prof. Dr. Machraoui Ghizlane	
Les histoires dans le Coran : Un moyen pédagogique pour tirer des enseignements	38
Dr. Ghizlane Machraoui	
Türkçe Eğitimi Alanında Öğrenim Gören Lisansüstü Öğrencilerin Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşleri	54
Prof. Dr. Beytullah Karagöz	
Melike Çınar	
Çocuklar Artık Böyle Okuyor: Bütünleşik Metinler ve Yeni Okuma Gerçekliği	71
Prof. Dr. Beytullah Karagöz	
Prof. Dr. Sami Baskın	
Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Yabancı Öğrencilere Türkçe Sözcük Öğretiminde Akademik Başarıya Etkisi	79
Yasin Kanal	
Prof. Dr. Beytullah Karagöz	

Türkiye’de 2015-2025 Yılları Arasında Çocuk ve Spor ile İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Derlenmesi.....	96
Yüksek Lisans Öğrencisi Abdurrahman Koyun	
Doç. Dr. İzzet Karakulak	
Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam ve Problem Çözme Becerileri: Spor Katılımı ve Cinsiyet Farklılıklarının İncelenmesi	107
Dr. Murat Çelebi	
Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Zekâ ve İletişim Becerilerinin İncelenmesi.....	117
Prof. Dr. Serdar Ceyhun	
Dr. Öğretim Üyesi Murat Çelebi	
Dr. Öğretim Üyesi Murat Sarıkabak	
Dr. Öğretim Üyesi Cemal Özman	
Arş. Gör. Mert Ayrancı	
Yedi Kıtada Yapay Zekâ ve Dijitalleşme Eğitimi: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Perspektifinden Karşılaştırmalı Bir Analiz	125
Doç. Dr. Halil Kamışlı	
Aktif Yaşlanmada Eğitim Boyutu: Küresel Yaklaşımlar ve Türkiye İçin Andragojik Çıkarımlar	137
Doç. Dr. Halil Kamışlı	
Öğretmen Adaylarının Özel Gereksinimli Öğrencilerin Eğitimine Yönelik Öz-Yeterlik Algıları.....	147
Dr. Mehmet İnce	
Öğretmenlere Göre Okullarda Karanlık Liderlik ve Yaratıcı Düşünme Becerileri	162
Öğretmen Elif Bozacıoğlu	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	

Öğretmenlerin Profesyonellik ve Özerklik Düzeylerinin İncelenmesi	172
Öğretmen Şeyma Kaplan	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Öğrenme Merkezli Liderlik, Öğrenen Örgüt ve Değişme Açıklık Arasındaki İlişki	187
Öğretmen Ufuk Gültekin	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Öğretmenlerin Proaktif Davranışları ve Okul İklimi	194
Yüksek Lisans Yusuf Zeybek	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin Özel Eğitim Perspektifinden İncelenmesi.....	209
Dr. Mehmet İnce	209
Dijital Öyküleme ile Dil Öğretiminde Öğrenci Beklentileri	221
Öğr. Gör. Dr. Ayten Bülbül	
Dr. Öğr. Üyesi Hayriye Ulaş Taraf	
Prof. Dr. Derya Yıldız	
Öğretmen Algılarına Göre İletişim Becerileri ve Okul Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Özelliklerinin İncelenmesi.....	234
Ayşe Kalo Efe	
Seyithan Demirdağ	
Okul Öncesi Öğretmenlerin Öz-Yeterlik, Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki	243
Yüksek Lisans Öğrencisi İmran Kaya	
Seyithan Demirdağ	

Öğretmenlere Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri, Örgütsel Vatandaşlık ve Yıldırma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi252

Yüksek Lisans Öğrencisi Süeda Alkan

Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Profesynellikleri ve Yaratıcı Düşünme Becerileri261

Yüksek Lisans Öğrencisi Yılmaz Kazan

Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Hafızlığa Hazırlık Sürecinde Tematik Ezber Yapma: Ahkâm Âyetleri Örneği.....270

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Yalçın

Tunisian Parents' Roles as Listeners in Their Children's Sharing of Negative School Memories: A Qualitative Study with Tunisian Youth285

Dr. Sarah Zaneti

Les obstructions d'apprentissage chez les élèves, stratégies et pistes correctives304

Dr. Fouzia Elbayed

La lecture de la littérature numérique comme vecteur de l'innovation pédagogique336

Dr. Fouzia Elbayed

واقع استخدام طلبة جامعة ال البيت لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية التعليمية من وجهة نظرهم 364

د. مأمون سليم الزبون

أ.د. محمد سليم الزبون

دور النضج الاجتماعي في التنبؤ بجودة الصداقة الرياضية لدى لاعبي الشباب بكرة القدم 379

صالح محمود حسن عواد الحديدي

أ.د. عصام محمد عبد الرضا الناهي

- 388..... أثر استراتيجية قوة الذاكرة في تنمية التفكير الاستراتيجي لدى طلاب الصف السادس العلمي في مادة الرياضيات
م.د. رياض جمعة علي الكيلاني
- 400..... جون مكارثي والمنطق الرمزي: الجذور الفلسفية لبناء العقل الاصطناعي
م. روى زبير عبد الجبار
- 420..... التربية الرقمية الذاتية في سياق تفعيل نمط التعليم بالتناوب: أثرها على تحصيل التعلّمات وضححة الجملي
ذة. وضححة الجملي
د. منير السرحاني
- 431..... التواصل التربوي وأهميته في تعليم اللغات وتعلمها
د. مولاي عبد المالك الداودي
- 441..... تطبيق تكنولوجيا التعليم في تدريس العلوم: الكيمياء - الفيزياء نموذجاً
د. سعيد أصيل
د. عبد الرحمان قاسمي
- 452..... الخصائص السيكمترية لمقياس اللباقة الانفعالية لدى ذوي صعوبات التعلم الاجتماعية الانفعالية في المرحلة الثانوية
بمحافظة بورسعيد في جمهورية مصر العربية
د. رضوى حسن محمد حافظ
- 480..... تطوير مناهج التربية البدنية وفق نظرية الذكاءات المتعددة: تصور مقترح
د. ذياب عوض الحجيلي
- 497..... التناوبات الحركية في عين الفعل الثلاثي وأثرها على ديدكتيك مكون التصريف
د. محمد مياة
وهيبة رفيق

- 510..... الاهمال الاجتماعي وأثره في المجتمع واساليب المعالجة في ضوء الارشاد التربوي
م.م. مروه كريم ناصر
- The Role of Modern Education Technologies in Total Quality Management to Meet the Requirements of the Labor Market 518
Reema Aloqlah
- Okullarda Örgütsel Tükenmişlik ve Öğretmen Failliği..... 535
Yüksek Lisans Öğrencisi Eren Davul
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ
- Developing learners' lexical competence: Suggesting some modern techniques 542
Boudelaa Habiba
- Türkiye'de Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Bulunduğu Sınıfta Derse Giren İngilizce Öğretmenlerinin Görüşleri ve Yaşadıkları Sorunların İncelenmesi 552
Dr. Öğretim Üyesi Naime Güneş Özler
- Göçmen Öğrencilere Türkçe Öğretiminde Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar: Sivas İli Örneği 564
Bilgin Çoban
Prof. Dr. Beytullah Karagöz
- Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersinde Kullanılan Öğretim Stilleri..... 579
Öğretmen Uğur Erhan Dedeşah
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
Prof. Dr. Oğuzhan Dalkıran
Prof. Dr. Cem Sinan Aslan
- Judo Yapan Öğrenciler ile Yapmayan Öğrencilerin Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması 587
Deniz Çolak
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
Prof. Dr. Cem Sinan Aslan
Doç. Dr. İzzet Karakulak

- 596 دور النضج الاجتماعي في التنبؤ بجودة الصداقة الرياضية لدى لاعبي الشباب بكرة القدم
الحديدي صالح محمود حسن عواد
الناهي عصام محمد عبد الرضا
- Türkiye’de 2019-2024 Yılları Arasında Müsabaka Hakemleri ile İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Derlenmesi 607
Yüksek Lisans Fatoş Yaşa Çiçek
Doç. Dr. İzzet Karakulak607
- Türkçe Dil bilgisi Öğretiminde Oyun Tabanlı Bir Yaklaşım: İsim Tamlamalarının Öğretimine Yönelik Zekâ Oyunu Uyarlaması 619
Prof. Dr. Sami Baskın
Doktora Öğrencisi Dinçer Bektaş
- Maarif Modeli Türkçe Eğitiminde Neleri Değiştirdi? 625
Prof. Dr. Sami Baskın
Doktora Öğrencisi Fırat Yılmaz
- Türk Dizilerinin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenme Motivasyonuna Etkisi: Rusya Örneği 646
Prof. Dr. Sami Baskın
Anıl Yasin Özyurt
- Dinleme Eğitimi Araştırmalarına Genel Bakış: Bir Meta-Sentez Çalışması 661
Türkçe Öğretmeni Ahmet Karbuz
Prof. Dr. Beytullah Karagöz
- Uluslararası Öğrencilerin Yurt Dışında Eğitim Görme Motivasyonlarına İlişkin Bir Değerlendirme 669
Prof. Dr. Sami Baskın
Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş
- 689 فاعلية الوسائل التعليمية في تطوير مهارة السمع عند المتعلم
الأستاذ الدكتور حجاج عبد الفتاح

- 697 تنمية الوعي الصوتي واكتساب مهارة القراءة بالسلك الابتدائي
د. محمد مياة
- 710 توظيف الذكاء الوجداني في تعليم العربية للناطقين بها وغير الناطقين: نماذج وتطبيقات
د. سمية الناصري
- تنمية الوعي التاريخي بالتعليم الثانوي التأهيلي المغربي: مساهمة في بناء تصور ديداكتيكي دامج لمبادئ التصميم الشامل
720 للتعلم
محمد صفور
د. عبد العزيز العلوي الأمrani
- 729 تنمية المهارات الحياتية عبر تدريس الجغرافيا بالتعليم الثانوي
الدكتورة رجاء ابن ودة
- Au-delà du décodage : les soft skills comme levier de réussite pour l'apprenant dyslexique 736
Fatima Soussi
- Applied Theatre Praxis: A Therapeutic Approach to Reintegrate and Empower People with Mental
Illness..... 746
Sanae Amrani Jai

Göçmen Öğrencilere Türkçe Öğretiminde Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar: Sivas İli Örneği¹

Bilgin Çoban

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Sivas, Türkiye

Prof. Dr. Beytullah Karagöz

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, Türkiye

Özet

Bu çalışmanın amacı, göçmen öğrencilere Türkçe öğretimi sürecinde öğretmenlerin karşılaştıkları sorunları ortaya koymak ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmektir. Son yıllarda Türkiye’de artan göç hareketleriyle birlikte, farklı dil ve kültürel geçmişe sahip öğrencilerin örgün eğitim kurumlarında yer alması, öğretim süreçlerinde önemli değişimleri beraberinde getirmiştir. Özellikle Türkçeyi yeterli düzeyde bilmeyen göçmen öğrenciler, akademik başarı, sosyal uyum ve iletişim alanlarında çeşitli güçlükler yaşamaktadır. Bu durum, öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarında yeni stratejiler geliştirmesini zorunlu kılmaktadır.

Araştırma, Sivas ilinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan ve sınıflarında göçmen öğrenci bulunan öğretmenlerle yürütülmüştür. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Veriler, yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmış ve içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Analiz sonucunda elde edilen bulgular; dil yetersizliği, kültürel uyum sorunları, öğretim materyali eksikliği, ölçme ve değerlendirme sürecinde yaşanan güçlükler, veli iletişimi sorunları ve öğretmenlerin hizmet içi eğitim ihtiyacı olmak üzere altı ana tema altında toplanmıştır.

Öğretmenler, öğrencilerin sınırlı Türkçe kelime hazinesinin derslerin anlaşılmasını zorlaştırdığını, kültürel farklılıkların sınıf içi etkileşimi olumsuz etkilediğini ve mevcut öğretim materyallerinin göçmen öğrencilerin dil seviyelerine yeterince hitap etmediğini ifade etmiştir. Araştırma sonuçları, göçmen öğrencilere Türkçe öğretiminin yalnızca dil öğretimiyle sınırlı olmadığını; pedagojik, kültürel ve psikososyal boyutları olan çok yönlü bir süreç olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimlerin artırılması, seviye temelli ve kültüre duyarlı materyallerin geliştirilmesi ve okul-aile iş birliğinin güçlendirilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Göçmen öğrenciler, Türkçe öğretimi, öğretmen sorunları, yabancılara Türkçe öğretimi

¹ Bu bildiri, birinci yazarın ikinci yazar danışmanlığında hazırladığı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

Challenges Faced by Teachers in Teaching Turkish to Immigrant Students: The Case of Sivas Province

Bilgin Çoban

Ministry of National Education (MoNE), Sivas, Turkey

Prof. Dr. Beytullah Karagöz

Tokat Gaziosmanpaşa University, Tokat, Turkey

Abstract

The aim of this study is to identify the problems teachers face in teaching Turkish to immigrant students and to develop solutions to these problems. In recent years, the increasing migration movements in Turkey have led to significant changes in teaching processes as students with diverse linguistic and cultural backgrounds participate in formal education institutions. Immigrant students, in particular, who do not have a sufficient level of Turkish language proficiency, experience various difficulties in academic achievement, social adaptation, and communication. This situation necessitates the development of new strategies in classroom practices for teachers.

This research was conducted with teachers working in schools affiliated with the Ministry of National Education in Sivas province who have immigrant students in their classrooms. The study utilized a case study design, a qualitative research method. Data were collected through a semi-structured interview form and analyzed using content analysis. The findings were grouped under six main themes: language deficiencies, cultural adaptation problems, lack of teaching materials, difficulties in the measurement and evaluation process, parent communication problems, and the need for in-service training for teachers.

Teachers stated that students' limited Turkish vocabulary made it difficult to understand the lessons, that cultural differences negatively affected classroom interaction, and that existing teaching materials did not adequately address the language levels of immigrant students. The research results show that teaching Turkish to immigrant students is not limited to language instruction alone; it is a multifaceted process with pedagogical, cultural, and psychosocial dimensions. In this context, it is recommended to increase in-service training for teachers, develop level-based and culturally sensitive materials, and strengthen school-family cooperation.

Keywords: Immigrant students, Turkish language teaching, teacher problems, teaching Turkish to foreigners

Giriş

Göç, bireylerin sosyal, kültürel ve eğitsel yaşamlarını doğrudan etkileyen küresel bir olgudur. Türkiye, son yıllarda yoğun göç alan ülkelerden biri hâline gelmiş ve bu durum eğitim sisteminde yeni ihtiyaçları ve sorun alanlarını gündeme getirmiştir. Göçmen öğrencilerin eğitim sistemine uyum sürecinde karşılaştıkları en temel sorunlardan biri, öğretim dilini yeterli düzeyde bilmemeleridir. Dil, öğrencilerin hem akademik başarılarını hem de sosyal ilişkilerini doğrudan etkileyen temel bir araçtır.

Göçmen öğrencilere Türkçe öğretimi sürecinde öğretmenler; dil seviyelerinin farklılığı, kültürel uyumsuzluklar, uygun materyal eksikliği ve ölçme-değerlendirme güçlükleri gibi çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadır. Literatürde yapılan çalışmalar, öğretmenlerin bu alanda yeterli hizmet içi eğitim almadıklarını ve uygulamada desteklenmeleri gerektiğini göstermektedir. Bu çalışmanın amacı, Sivas ili örneğinde göçmen öğrencilere Türkçe öğretimi sürecinde öğretmenlerin karşılaştıkları sorunları belirlemek ve alana katkı sağlayacak öneriler sunmaktır.

Yöntem (Metodoloji)

Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Bu desen, belirli bir bağlamda yaşanan sorunların derinlemesine incelenmesine olanak tanımaktadır.

Araştırma Grubu: Araştırmanın çalışma grubunu, Sivas ilinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan ve sınıflarında göçmen öğrenci bulunan 15 öğretmen oluşturmaktadır. Katılımcılar amaçlı örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir.

Veri Toplama Aracı:

Veri toplama aracı olarak görüşme formu kullanılmıştır. Veri toplamada amaçlı örnekleme kullanılmıştır. Görüşme yapılacak katılımcılarda Türkçe öğretmeni olma, ortaokullarda görev yapma ve sınıflarında göçmen öğrenciler bulunması gibi şartlar belirlenmiştir. Görüşme formunda yer alan sorular Doğan (2019) tarafından “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde MEB Öğretmenlerinin Yaşadıkları Zorluklar (Esenyurt Örneği)” adlı yüksek lisans tezi için geliştirilmiştir. Görüşme soruları Sayın Doğan’dan izin alınarak etik ilkeler çerçevesinde kullanılmıştır.

Kişisel Bilgi Formu

Yaşınız:							
Cinsiyetiniz:	Kadın ()	Erkek ()					
Eğitim Durumunuz:	Lisans	Y. Doktora	Lisans	Diğer ()			
Çalıştığınız Kurum:							
Meslekteki Yılız:							
Yabancılar Türkçe Öğretimi Tecrübe Yılız:							
Hangi kurlarda öğretiyorsunuz:	Türkçe	A1 (...)	A2 (...)	B1 (...)	B2 (...)	C1 (...)	C2 (...)
Yabancı Öğrenci Sayınız:							
Yabancı Öğrencilerinizin Okulda Öğrenim Gördükleri Sınıflar							
Yabancı Öğrencilerinizin Uyuğu							

Görüşme Soruları

Doğan (2019) tarafından “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde MEB Öğretmenlerinin Yaşadıkları Zorluklar (Esenyurt Örneği)” adlı yüksek lisans tezi için geliştirilmiş olan ve sorumlu yazardan izin alınarak kullanılan görüşme formunda yer alan sorular aşağıdaki gibidir:

Soru 1: Öğrencilerin yabancı dil olarak Türkçe öğrenme ortamına uyumunu sağlama konusunda yaşadığınız problemler nelerdir?

Soru2: Öğrencilere yabancı dil olarak Türkçe dil bilgisini öğretirken yaşadığınız problemler nelerdir?

Soru 3: Öğrencilere yabancı dil olarak Türkçe dinleme eğitimi verirken yaşadığınız problemler nelerdir?

Soru 4: Öğrencilere yabancı dil olarak Türkçe okuma eğitimi verirken yaşadığınız problemler nelerdir?

Soru 5: Öğrencilere yabancı dil olarak Türkçe konuşma eğitimi verirken yaşadığınız problemler nelerdir?

Soru 6: Öğrencilere yabancı dil olarak Türkçe yazma eğitimi verirken yaşadığınız problemler nelerdir?

Soru 7: Öğrencilere yabancı dil olarak Türkçe eğitimi verirken kullandığınız ders kitapları, çalışma kitapları, ders notlarının içerik bakımından yeterliği ile ilgili varsa yaşadığınız problemler nelerdir?

Soru 8: Öğrencilere yabancı dil olarak Türkçe eğitimi verirken öğretim materyali temininde varsa yaşadığınız problemler nelerdir?

Soru 9: Yabancı dil olarak Türkçe öğretimiyle ilgili MEB Türkçe Öğretimi Müfredat Programı ile ilgili karşılaştığınız problemler nelerdir?

Soru10: Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanındaki teorik-pratikte yeterliğiniz ile varsa yaşadığınız problemleri anlatarak çözüm önerilerinizi yazınız.

Soru 11: Yabancı dil olarak Türkçe öğretirken okul yönetimiyle ilgili yaşadığınız problemler nelerdir? Yazınız.

Soru 12: Yabancı dil olarak Türkçe öğretirken aynı sınıfta öğrenim gören Türk öğrencilerinizle ilgili yaşadığınız sorunlar nelerdir?

Soru 13: Bunların dışında konuyla ilgili eklemek istediklerinizi yazınız.

Veri Analizi: Görüşmelerden elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Veriler kodlanmış, benzer kodlar bir araya getirilerek temalar oluşturulmuştur.

Etik İlkeler ve Sınırlılıklar: Araştırmada etik ilkelere uygun hareket edilmiş, katılımcıların gönüllülüğü esas alınmıştır. Çalışma, örneklemin sınırlı olması nedeniyle genellenebilirlik açısından sınırlılıklar taşımaktadır.

Bulgular ve Tartışma

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular altı ana tema altında toplanmıştır. Öğretmenler, en fazla dil yetersizliği sorunuyla karşılaştıklarını belirtmiştir. Öğrencilerin Türkçe kelime dağarcığının sınırlı olması, derslerin anlaşılmasını ve sınıf içi etkileşimi zorlaştırmaktadır.

Şekil 4.1 Öğrenme Ortamına İlişkin Sorunlar

Şekil 4.2 Dil bilgisi Sorunları

Şekil 4.3 Dinleme Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar

Şekil 4.4 Okuma Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar

Şekil 4.5 Konuşma Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar

Şekil 4.6 Yazma Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar

Şekil 4.7 Ders Kitaplarının ve Notlarının Yeterliliğine İlişkin Görüşler

Şekil 4.8 Ders Materyallerinin Yeterliliğine İlişkin Görüşler

Şekil 4.9 Müfredatın Öğrencilere Uygunluğuna İlişkin Görüşler

Şekil 4.10 Türk Öğrencilerle Yaşanan Sorunlar

Kültürel uyum sorunları, öğretmenlerin sıklıkla dile getirdiği bir diğer temadır. Farklı kültürel değerler ve davranış kalıpları, sınıf içi iletişimde yanlış anlaşılmalara neden olabilmektedir. Ayrıca öğretim materyallerinin göçmen öğrencilerin seviyelerine uygun olmaması, öğretim sürecini olumsuz etkilemektedir.

Ölçme ve değerlendirme sürecinde yaşanan güçlükler, öğretmenlerin öğrencilerin gerçek akademik düzeylerini belirlemelerini zorlaştırmaktadır. Bunun yanında, dil engeli nedeniyle velilerle sağlıklı iletişim kurulamaması da önemli bir sorun olarak öne çıkmaktadır. Bu bulgular, literatürde yer alan benzer çalışmalarla paralellik göstermektedir.

Sonuç ve Öneriler

Göçmen öğrencilerin Türkiye'deki eğitim sistemine katılımı, yalnızca dil öğretimi bağlamında değil; pedagojik, kültürel, sosyal ve kurumsal boyutlarıyla ele alınması gereken çok yönlü bir süreçtir. Bu araştırma, Sivas ilindeki öğretmenlerin göçmen öğrencilere Türkçe öğretiminde karşılaştıkları zorlukları derinlemesine inceleyerek, bu sürecin çok katmanlı doğasını açık biçimde ortaya koymuştur. Görüşmelerden elde edilen bulgular, göçmen öğrencilerin Türkçeyi yabancı bir dil olarak öğrenme sürecinde yaşadıkları güçlüklerin öğretim ortamını, iletişim süreçlerini, ölçme ve değerlendirme uygulamalarını ve öğretmenlerin mesleki yeterlik algılarını doğrudan etkilediğini göstermektedir. Bu yönüyle çalışma, hem yerel hem de ulusal ölçekte göçmen eğitime ilişkin politika geliştirme çabalarına önemli katkılar sunmaktadır.

Araştırmanın en belirgin bulgusu, göçmen öğrencilerin *dil yetersizliği* nedeniyle öğrenme süreçlerinde ciddi engellerle karşılaşmalarıdır. Öğrencilerin sınırlı kelime hazinesi, öğretim dilini anlamada yaşadıkları güçlükler ve Türkçenin sosyal yaşamlarında yeterince kullanılmaması hem temel dil becerilerinin

gelişimini hem de akademik başarılarını olumsuz etkilemektedir. Öğretmen görüşlerine göre, öğrenciler özellikle okuma ve dinleme alanlarında metin bütünlüğünü anlamakta zorlanmakta; konuşma becerisinde kendini ifade edememe, telaffuz sorunları ve akranlarından çekinme gibi problemler dikkat çekmektedir. Yazma becerisinde ise alfabe farklılıkları, harf atlama, dikte sırasında zorlanma ve yeni okuma-yazma eğitimine geç başlanması gibi sorunlar öne çıkmaktadır. Bu bulgular, göçmen öğrencilerin dil öğrenme sürecinde çok yönlü bir destek mekanizmasına ihtiyaç duyduğunu göstermektedir.

Çalışmada belirlenen bir diğer önemli tema, *kültürel uyum sorunlarıdır*. Farklı kültürel değerlere sahip öğrencilerin sınıf içi davranış kalıpları, iletişim biçimleri ve sosyal etkileşimleri, zaman zaman yanlış anlaşılmalara yol açmakta ve öğretmenlerin sınıf yönetiminde güçlük yaşamasına neden olmaktadır. Kültürel farklılıklar, bazı öğrencilerin derslere katılımını azaltmakta ve öğrenme motivasyonlarını olumsuz etkileyebilmektedir. Öğretmenler bu durumun özellikle akran ilişkilerinde gerilimlere neden olabileceğini vurgulamıştır. Nitekim Türk öğrencilerle bir arada öğrenim gören göçmen öğrencilerin, sınıf seviyesini yavaşlattığı yönündeki algı veya akran zorbalığı gibi durumlar, sınıf içi uyumu güçleştirmektedir.

Araştırma, öğretim materyalleri ve ders kitaplarının göçmen öğrencilerin seviyelerine uygun olmadığını da açık biçimde ortaya koymuştur. Öğretmenlerin büyük kısmı, mevcut materyallerin özellikle başlangıç düzeyindeki öğrencilere uygun olmadığını, daha görsel, somut ve seviyelendirilmiş içeriklere ihtiyaç duyduklarını belirtmiştir. Bu durum, MEB tarafından geliştirilen materyallerin içerik ve tasarım bakımından yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine işaret etmektedir. Ayrıca öğretim sürecinde materyal eksikliği, öğretmenleri ilkökul düzeyinde hazırlanan kitaplara yönlendirmekte ve bu durum, öğretim programıyla uyum sorunlarına yol açabilmektedir.

Müfredatın uygunluğu da öğretmenler tarafından dile getirilen önemli bir konudur. Türkçe öğretim programlarında göçmen öğrencilere özgü kazanımların yeterince yer almaması, öğretmenlerin ders planlarını uyarlamasını zorlaştırmaktadır. Müfredatın sınıf seviyesine ve öğrenci profiline tam olarak karşılık gelmemesi, öğretim sürecinde aksamalara neden olmakta; bu durum öğretmenlerin pedagojik esneklik ihtiyacını artırmaktadır.

Ölçme ve değerlendirme süreci, göçmen öğrencilerin eğitiminde karşılaşılan sorunların bir diğer boyutunu oluşturmaktadır. Dil yetersizliği nedeniyle öğrencilerin gerçek akademik düzeylerinin belirlenememesi, öğretmenlerin not verme süreçlerinde adalet ve objektiflik konusunda zorlanmalarına neden olmaktadır. Özellikle yazılı sınavlar, okuma-anlama testleri ve performans değerlendirmeleri, dil engeli nedeniyle öğrencilerin gerçek potansiyellerini yansıtmamaktadır. Bu da göçmen öğrenciler için alternatif ölçme araçlarının geliştirilmesi gerektiğini göstermektedir.

Çalışmanın bir başka önemli bulgusu, *veli iletişimiyle ilgili sorunlardır*. Dil engeli nedeniyle göçmen velilerle sağlıklı iletişim kurulamaması, okul-aile iş birliğini zayıflatmakta ve öğrencilerin öğrenme süreçlerinin desteklenmesini güçleştirmektedir. Bu durum, velilerin okul politikaları, öğrencinin akademik durumu veya ihtiyaç duyulan destek hizmetleri hakkında yeterince bilgi sahibi olamamalarına yol açmaktadır.

Araştırmanın bütüncül bulguları, göçmen öğrencilere Türkçe öğretiminin yalnızca öğretmenlerin çabasıyla çözülebilecek bir alan olmadığını; kurumlar arası iş birliği, politika geliştirme, materyal tasarımı ve hizmet içi eğitim gibi geniş ölçekli düzenlemeleri gerektirdiğini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda şu öneriler önem arz etmektedir:

- **Öğretmenlere yönelik kapsamlı hizmet içi eğitim programlarının artırılması**, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimindeki pedagojik bilgi ve uygulama becerilerini güçlendirecektir.
- **Seviyelendirilmiş, kültüre duyarlı ve çok dilliliği dikkate alan öğretim materyallerinin geliştirilmesi**, öğrencilerin öğrenme sürecine aktif katılımını destekleyecektir.

- **Rehberlik ve psikosozal destek hizmetlerinin güçlendirilmesi**, öğrencilerin sosyal uyumunu kolaylaştıracaktır.
- **Okul-aile iş birliğini güçlendirecek çok dilli iletişim stratejilerinin geliştirilmesi**, velilerin sürece katılımını artıracaktır.
- **Müfredatın göçmen öğrenci profiline duyarlı biçimde güncellenmesi**, öğretim hedeflerinin daha gerçekçi ve uygulanabilir olmasını sağlayacaktır.

Sonuç olarak, göçmen öğrencilere Türkçe öğretimi, karmaşık ve çok boyutlu bir süreçtir. Bu süreçte en büyük sorumluluk öğretmenlerde görünse de kalıcı ve etkili çözümler ancak sistem düzeyinde yapılacak bütüncül düzenlemelerle mümkün olacaktır. Bu çalışma, göçmen öğrencilerin eğitimine yönelik gelecekte yapılacak araştırmalara ve politika geliştirme çalışmalarına değerli bir zemin sunmaktadır.

Kaynakça

- Adıgüzel, H. Ö. (2006). Yaratıcı drama kavramı, bileşenleri ve aşamaları. *Yaratıcı Drama Dergisi*, 1(1), 17–29.
- Ağırman, F., Kara, Ö. T., & Yiğit, A. (2016). Çukurova Üniversitesi Türkçe öğretmenliği bölümünde okuyan öğrencilerin Suriyeli mülteci kavramına ilişkin algılarının incelenmesi. *Eğitimde Kuram ve Uygulama*, 12(4), 945–961.
- Aksoy, Ö., Oğuzkan, F., & Kavcar, C. (2009). *Yazılı ve sözlü anlatım*. Anı Yayıncılık.
- Akyol, H. (2010). Yazı öğretimi. E. Gökahmetoğlu & R. Demiroğlu (Ed.), *Türkçe 1 öğretmen kılavuz kitabı* içinde (ss. 240–243). MEB Yayınları.
- Alkaya, E. (2007). İki dillilik ve Rusça'dan Tatar Türkçesine geçen kavram tercümelemleri. *Türkoloji Araştırmaları*, 2(2), 41–53.
- Altıntaş, E. (2015). *Birinci sınıflarda uygulanan uyum ve hazırlık çalışmalarının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi* (Yüksek lisans tezi). Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Anras, B. (2019). *Mesleğe yeni başlayan sınıf öğretmenleri ile tecrübeli sınıf öğretmenlerinin ilk okuma yazma öğretiminde karşılaştıkları sorunların karşılaştırılması (Mardin ili örneği)* (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi.
- Aykaç, N., Kabaran, H., & Bilgin, H. (2014). Türkiye'de ve bazı Avrupa Birliği ülkelerindeki öğretmen yetiştirme uygulamalarının karşılaştırılması olarak incelenmesi (Almanya, Finlandiya, Fransa, İngiltere ve Türkiye örneği). [Yayın türü belirtilmemiş çalışma].
- Aydın, H., & Kaya, İ. (2013). *Türkiye'de anadilde eğitim sorunu: Zorluklar, deneyimler ve iki dilli eğitim modeli önerileri*. UKAM Yayınları.
- Aykın, B. (2000). Ulus kavramı ve dil. *Türk Dili Dergisi*, 14, 38–79.
- Bağçeli Kahraman, P., & Arabacıoğlu, B. (2018). Çocukların anne-babalarına yönelik algıları ile anne-çocuk etkileşiminin cinsiyet rolleri açısından incelenmesi. *Turkish Journal of Social Research / Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 22, [sayfa aralığı belirtilmemiş].
- Baldık, Y. (2018). *Ana dili Türkçe olmayan göçmen toplulukların eğitim sistemine katılımında Türkçe öğretiminin önemi* (Yüksek lisans tezi). Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi.
- Balkar, B. (2009). Okul-aile iş birliği sürecine ilişkin veli ve öğretmen görüşleri üzerine nitel bir çalışma. *Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 3(36), 105–123.

- Barın, E. (2004). Yabancılara Türkçe öğretiminde ilkeler. *Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları*, 1(1), 19–30.
- Bayat, S. (2014). Sınıf öğretmenlerinin ilk okuma yazma programının uygulanmasında karşılaştıkları güçlükler(e) ilişkin görüşleri. *İlköğretim Online*, 13(3), 759–775.
- Bear, J. (1993). Anadil ve yabancı dil öğretimi. A. F. Oğuzkan (Ed.), *Türk Eğitim Derneği 11. Öğretim Toplantısı* içinde (ss. 165–182). [Yayınevi belirtilmemiş].
- Bellet, Ş. D. (2009). İki dilli Türk öğrencilerin ana dili Türkçeyi öğrenme durumlarına ilişkin öğrenci, veli ve öğretmen görüşleri. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 21, 71–85.
- Bican, G. (2019). Dil öğretiminde çok dilli bakış açısı. *Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi*, 52(3), 943–966.
- Biçer, N. (2012). Hunlardan günümüze yabancılara Türkçe öğretimi. *Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi*, 1(4), 107–133. <https://doi.org/10.7884/teke.100>
- Bilir, A. (2005). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin özellikleri ve ilk okuma yazma öğretimi. *Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi*, 38(1), 87–100.
- Binbaşıoğlu, C. (1999). İlk okuma ve yazma öğretiminin ve alfabe kitaplarının tarihsel gelişimi. *Eğitim ve Bilim*, 14(114), 8–34.
- Budak, Y. (2000). Sözcük öğretimi ve sözlüğün işlevi. *Dil Dergisi*, 92, 19–26.
- Buluç, B., & Gümüş, O. (2007). İşbirliğine dayalı öğrenme yaklaşımının Türkçe dersinde akademik başarıya etkisi ve öğrencilerin derse ilgisi. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi*, 49, 7–30.
- Büyükkız, K. K., & Çangal, Ö. (2016). Suriyeli misafir öğrencilere Türkçe öğretimi projesi üzerine bir değerlendirme. *Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi*, 5(3), 1414–1430.
- Cırık, İ. (2008). Çok kültürlü eğitim ve yansımaları. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 34, 27–40.
- Çakır, S. (2011). Türkiye’de göç, kentleşme/gecekondu sorunu ve üretilen politikalar. *SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 23, 209–222.
- Çavuşoğlu, A. (2006). Ana dili, edinimi, önemi ve geliştirilmesi. *İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 11(1), 37–46.
- Çayak, S., & Levent, F. (2017). Türkiye'deki Suriyeli öğrencilerin eğitimine yönelik okul yöneticilerinin görüşleri. *Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi*, 14(1), 21–46.
- Demirci, M. (2015). B1 seviyesinde Türkçe öğrenen Suriyeli öğrencilerin sesli okuma becerisiyle ilgili tespitler. *Turkish Studies – International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic*, 10(7), 333–358.
- Demirel, Ö. (1996). Genel öğretim yöntemleri. A. Şahin (Ed.), *Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi* içinde (ss. 6–137). Pegem Akademi.
- Demirel, Ö. (1999a). *İlköğretim okullarında yabancı dil öğretimi*. Millî Eğitim Basımevi.
- Demirel, Ö. (1999b). *İlköğretim okullarında Türkçe öğretimi*. Millî Eğitim Basımevi.
- Demirtaş, G. (2016). *Okuma güçlüğü yaşayan dördüncü sınıf öğrencileri üzerine bir durum çalışması* (Yüksek lisans tezi). Niğde Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Deniz, O. (2019). *Mesleğe yeni başlayan sınıf öğretmenlerinin birleştirilmiş sınıflarda ilk okuma yazma öğretimi üzerine görüşlerinin incelenmesi* (Yüksek lisans tezi). Trabzon Üniversitesi.

- Devran, Y., & Özcan, Ö. F. (2016). Söylemlerin dilinden Suriye sorunu. *Marmara İletişim Dergisi*, 25, 35–52.
- Dilmaç, B., & Şimşir, Z. (2018). Yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda öğretmenlerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri. *İlköğretim Online*, 17(3), 1719–1737.
- Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. (2008). *Dil eğitim modelleri ve ülke örnekleri* [Broşür]. DİSA Yayınları.
- Doğan, B. (2019). *Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde MEB öğretmenlerinin yaşadıkları zorluklar (Esenyurt örneği)* (Yüksek lisans tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.
- Doğan, B., & Ateş, A. (2018). MEB'e bağlı okullarda öğrenim gören Suriyeli öğrencilere yönelik verilen Türkçe dersinin öğreticiler tarafından değerlendirilmesi (Malatya örneği). *Çocuk, Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi (ÇEDED)*, 105–124.
- Durmuş, M. (2013). *Yabancılar Türkçe öğretimi*. Grafiker Yayınları.
- Durmuş, M. (2019). *Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi*. [Yayınevi belirtilmemiş].
- Eğitim Sen. (2010). *Eğitim Sen anadili araştırması: Türkiye taraması*. Eğitim Sen Yayınları.
- Emin, M. N. (2016). *Türkiye'deki Suriyeli çocukların eğitimi: Temel eğitim politikaları*. SETA.
- Erenoğlu, D. (2008). Mehmet Kaplan'ın dil üzerine görüşleri / Mehmet Kaplan's ideas on language. *Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi*, 14(36), 65–80.
- Ergil, D. (1995). Çokkültürlülük ve çokdillilik. *Ankara Üniversitesi SBF Dergisi*, 50(3), [sayfa aralığı belirtilmemiş].
- García, O. (2011). *Bilingual education in the 21st century: A global perspective*. Wiley-Blackwell.
- Gündüz, O., & Şimşek, T. (2011). *Anlatma teknikleri 2: Uygulamalı yazma eğitimi*. Grafiker Yayınları.
- Hafız, H. D. (2015). *8–12 yaş aralığındaki çocuklara yabancı dil olarak Türkçe öğretimi* (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Hamidi, N. B. (2015). *Sınıf öğretmenlerinin anadili farklı olan öğrencilere Türkçe öğretimi ile ilgili görüşlerinin incelenmesi (Diyarbakır ili örneği)* (Yüksek lisans tezi). Zirve Üniversitesi.
- Harunoğulları, M. (2016). Suriyeli sığınmacı çocuk işçiler ve sorunları: Kilis örneği. *Göç Dergisi*, 3(1), 29–63.
- Hatiboğlu, A. N. (2003). *Üniversitede Türk dili*. Barış Yayınevi.
- Kabaş, İ. (2020). *Sınıf öğretmenlerinin ilk okuma yazma öğretimi öz yeterlik algıları ile ilk okuma yazma öğretim programına bağlılıkları* (Yüksek lisans tezi). Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi.
- Karaçam, Ş. M., & Koca, C. (2012). Beden eğitimi öğretmen adaylarının çokkültürlülük farkındalıkları. *Spor Bilimleri Dergisi*, 23(3), 89–103.
- Karadüz, A. (2010). Yapılandırmacı paradigma bağlamında Türkçe derslerinde öğrenme ortamları. *Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 7(14), 135–154.
- Karasar, N. (2018). *Bilimsel araştırma yöntemleri*. Nobel Akademik Yayıncılık.
- Karatay, H. (2007). Dil edinimi ve değer öğretimi sürecinde masalın önemi ve işlevi. *Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*, 5(3), 463–475.
- Kılıç, Ö., Z. (2010). *Ana dilinin önemi ve ana dilde eğitim*. Eğitim Sen Yayınları.

- Kolcu, H. (2010). *Türk dili*. Umuttepe Yayınları.
- Maden, S. (2010). Türkçe öğretiminde drama yönteminin gerekliliği. *Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi*, 503–519.
- Neuner, G. (2003). Intercultural competence. In M. Byram (Ed.), *Socio-cultural interim worlds in foreign language teaching and learning* (pp. 17–58). Council of Europe Publishing.
- Ogelman, H. G., Seçer, Z., Gündoğan, A., & Bademci, D. (2015). 68–72 aylık okul öncesine ve ilkökula devam eden çocukların okula uyum ve öğretmenleriyle ilişkilerinin karşılaştırılması. *Ondokuz Mayıs University Journal of Education Faculty*, 34(1), 1–17.
- Oruç, Ş. (2016). Türkçede ana dil ve ana dili. *Journal of Turkish Language and Literature*, 2(1), 311–322.
- Öz, F. M. (1999). İlk okuma-yazma öğretimi. *Eğitim ve Bilim*, 14(114), 3–7.
- Özbay, M., & Melanlıoğlu, A. (2008). Türkçe eğitiminde kelime hazinesinin önemi. *Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 5(1), 30–45.
- Özcan, A. F., & Özcan, A. O. (2014). İlk okuma yazma öğrenmede çocukların yaşadıkları güçlükler, nedenleri ve çözüm önerileri: Nitel bir araştırma. *İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 3(1), 67–103.
- Özgüzel, S. (2013). Batı Avrupa’da çok kültürlü toplum olgusu ve kültürlerarası iletişimin önemi: Çok dillilik, çok kültürlülük ve dünya bireyi olmak. *21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum*, 2(4), 143–152.
- Özkan, M. (2008). *İnsan, iletişim ve dil*. 3F Yayınevi.
- Özkırımlı, A. (2007). *Türk dili, dil ve anlatım*. Bilgi Üniversitesi Yayınları.
- Öztürk, F. Z. (2018). Mülteci öğrencilere sunulan eğitim-öğretim hizmetinin sosyal bilgiler öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. *Anadolu Journal of Educational Sciences International*, 52–79.
- Polat, A. (2019). *Yabancılara (Suriyeli göçmen çocuklara) okuma yazma öğretimi sürecine ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri* (Yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi.
- Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2001). *Approaches and methods in language teaching*. Cambridge University Press.
- Sağlam, S. (2006). Türkiye’de iç göç olgusu ve kentleşme. *Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları (HÜTAD)*, (5), 33–44.
- Sakız, H. (2016). Göçmen çocuklar ve okul kültürleri: Bir bütünleştirme çalışması. *Göç Dergisi*, 3(1), 65–81.
- Sarı, M. (2001). *İki dilli çocukların çözümleme yöntemiyle okuma-yazma öğrenirken karşılaştıkları güçlükler* (Yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi.
- Saydı, T. (2013). Avrupa Birliği vizyonu ile iki dillilik, çok dillilik ve eğitimi. *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 6(28), 269–283.
- Seydi, A. R. (2014). Türkiye’nin Suriyeli sığınmacıların eğitim sorununun çözümüne yönelik izlediği politikalar. *Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 31, 267–305.
- Sinan, A. T. (2006). Ana dili eğitimi üzerine bazı düşünceler. *Fırat Üniversitesi Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi*, 4(2), 75–78.
- Stainburn, S. (2002). Interview: When children flee conflicts, they need food, shelter—and school, says the International Rescue Committee’s Wendy Smith. *Education Week Teacher*, 14(2), 10–11.

- Şahin, Ç. (Ed.). (2010). *Birleştirilmiş sınıflarda öğretim*. Pegem Akademi.
- Şahin, İ. (2007). Yeni ilköğretim 1. kademe Türkçe programının değerlendirilmesi. *İlköğretim Online*, 6(2), 284–304.
- Şekerci, H., & Yılmaz, F. (2016). Ana dil sorunsalı: Sınıf öğretmenlerinin deneyimlerine göre ilkökul öğrencilerinin yaşadıkları sorunlar. *Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi*, 4(1), 47–63.
- Şimşek, H., & Yıldırım, A. (2005). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. Seçkin Yayıncılık.
- Tok, M., & Yığın, M. (2013). Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe öğrenme nedenlerine ilişkin bir durum çalışması. *Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi*, 8, 132–147.
- Tosun, İ. (2019). *Okul öncesi dönemde bilgisayar oyunları oynama alışkanlıklarının öğretmen ve veli açısından incelenmesi* (Doktora tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi.
- Ünalın, Ş. (2005). *Dil ve kültür*. Atlas Yayın Dağıtım.
- Ünlü, M. (2006). *Türk dili*. İmaj Yayınları.
- Ülgen, G., & Fidan, E. (1997). *Çocuk gelişimi*. Millî Eğitim Basımevi.
- Vardar, B. (1988). *Açıklamalı dilbilim terimleri sözlüğü*. ABC Kitabevi.
- Vural, H. (2012). *Türk dili yazılı ve sözlü anlatım*. Taşhan Kitap.
- Yaman, E. (2015). *Türkçe bilinci*. Akçağ Yayınları.
- Yaylagül, Ö. (2015). *Göstergebilim ve dilbilim*. Hece Yayınları.
- Yılmaz, M. Y. (2014). İki dillilik olgusu ve Almanya'daki Türklerin iki dilli eğitim sorunu. *International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic*, 9(3), 1641–1651.

يشكل هذا الكتاب ثمرةً علمية قيّمة لـسيمنار المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي الذي انعقد في أنطاليا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، بتنسيق من مجموعة سايبيلدر ودعم أكاديمي من جامعتي ماردن أرنتوكلو (تركيا) وفرطاج (تونس). وقد جمع هذا الحدث نخبة من الباحثين من تركيا وأحد عشر بلداً آخر، مما أتاح فضاءً حيويًا لتبادل الخبرات ومناقشة قضايا التربية في سياقات متعددة.

يضم هذا الكتاب مجموعة من الأبحاث التي تناولت أحدث الاتجاهات في التعليم، من التكنولوجيا التربوية والتعليم اللغات إلى سياسات التعليم المستدام والإرشاد النفسي والتربية الخاصة. ولا يُعدّ مجرد تجميع لأوراق علمية، بل مرجعاً يعكس تنوع التجارب وتكامل الرؤى بين الباحثين.

نأمل أن يقدم هذا العمل إضافة نوعية للباحثين والممارسين، وأن يساهم في تعزيز جسور التعاون العلمي الدولي في ميدان التربية.

ISBN - 978-625-98855-9-9